

**ОЗИҚ-ОВҚАТ ХАВФСИЗЛИГИ УЧУН ЖАМОАТЧИЛИКНИ КЕНГ ЖАЛБ
ҚИЛГАН ҲОЛДА СОҒЛОМ ОВҚАТЛАНИШ ТАМОЙИЛЛАРИ, ОЗИҚ-ОВҚАТ
МАҲСУЛОТЛАРИНИНГ ХАВФСИЗЛИК КЎРСАТКИЧЛАРИ ВА УЛАРГА РИОЯ
ЭТИШ АМАЛИЁТЛАРИНИ ТАРҒИБ ҚИЛИШ**

Ферузахон Юсубжон қизи Марасулова

Магистр.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10932221>

Аннотация. Мақолада, Ўзбекистон Республикасида озиқ-овқат хавфсизлиги учун жамоатчиликни кенг жалб қилган ҳолда соғлом овқатланиш тамойиллари, озиқ-овқат маҳсулотларининг хавфсизлик кўрсаткичлари ва уларга риоя этиш амалиётларини тарғиб қилишни босқичма-босқич амалга оширишнинг содда методларини илмий-амалий жиҳатидан тадқиқот ўтказиб, амалиётга тавсиялар ишлаб чиқилган.

Калим сўзлар: Истеъмолчилар манфаати, интеграция, инспекция, санитария қоидалари, меъёрлари ва гигиеник нормативлар, техник регламент, алиментарий кодекс, ёрлиқлаш, истеъмол муддати, реализация қилиш, генетик модификацияланган организмлар, саноат трансжлар, диетология ва нутрициология.

Аннотация. В статье в Республике Узбекистан рассмотрены простые методы поэтапной реализации пропаганды принципов здорового питания, показателей безопасности пищевых продуктов и практики соблюдения общественного участия в обеспечении безопасности пищевых продуктов. и разработка рекомендаций для разработанной практики.

Ключевые слова: Потребительский интерес, интеграция, контроль, санитарные правила, стандарты и гигиенические нормативы, технический регламент, пищевой кодекс, маркировка, срок годности, реализация, генно-модифицированные организмы, промышленные трансжиры, диетология и нутрициология.

Abstract. In the article, in the Republic of Uzbekistan, the simple methods of step-by-step implementation of the promotion of the principles of healthy eating, safety indicators of food products and the practices of compliance with the public involvement for food safety, and developing recommendations for practice developed.

Keywords: Consumer interest, integration, inspection, sanitary rules, standards and hygienic regulations, technical regulation, alimentarius code, labeling, shelf life, realization, genetically modified organisms, industrial trans fats, dietology and nutritionology.

Ўзбекистон Республикасининг озиқ-овқат хавфсизлиги ва соғлом овқатланишни таъминлашнинг 2030 йилгача мўлжалланган стратегиясида белгиланган вазифаларни амалга ошириш йўл харитаси бўйича.

Халқаро тажрибалар асосида озиқ-овқат маҳсулотлари хавфсизлигини кенг камровли, интеграцияланган назорат қилиш тизимини яратиш.

Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳасини ишлаб чиқиб, ҳуқуматга киритиш. Бунда:

Қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат маҳсулотлари хавфсизлигини етиштиришдан-истеъмолгача бўлган занжирда назорат қилиш тизимини такомиллаштириш.

Республика ижро этувчи ҳокимият органларининг озиқ-овқат маҳсулотлари хавфсизлигини назорат қилиш билан боғлиқ функция ва штатларини таҳлил қилиш.

Озиқ-овқат маҳсулотлари хавфсизлигини назорат қилишни ягона тизимга бирлаштирувчи Озиқ-овқат хавфсизлиги инспекцияси ва унинг қошида озиқ-овқат маҳсулотлари хавфсизлиги бўйича алоҳида илмий-тадқиқот муассасаси фаолиятини ташкил этишни инобатга олиш.

Истеъмолчилар манфаати ва соғлиғини ҳимоя қилиш мақсадида озиқ-овқат маҳсулотлари тўғрисидаги маълумотни истеъмолчиларга тўлиқ етказиш.

Озиқ-овқат маҳсулотларини ёрликлаш бўйича Санитария қоидалари, меъёрлари ва гигиеник нормативларини ва Техник регламентни Алиментарий кодексининг ёрликлаш бўйича стандарти билан мувофиқлаштириш.

Чакана савдодаги «...гача мақбул бўлган истеъмол муддати» деб ёрликланган озиқ-овқат маҳсулотларини хайрия тарзида аҳолининг эҳтиёжманд қатламига тарқатиш.

Миллий маҳсулот ёрликларида «мақбул бўлган истеъмол муддати» (best before) қўлланишини киритиш.

Истеъмолчиларга озиқ-овқат маҳсулотлари ҳақида маълумотни етказиш бўйича қонунни такомиллаштириш.

Биологик фаол қўшимчалар ишлаб чиқариш ва уларни рўйхатдан ўтказиш тизимини такомиллаштириш.

Биологик фаол қўшимчалар ишлаб чиқариш, ташиш, сақлаш ва аҳолига реализация қилиш ҳамда рўйхатга олиш тартибини белгилаш бўйича норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳасини ишлаб чиқиш.

Импорт ва маҳаллий озиқ-овқат маҳсулотлари таркибида генетик модификацияланган организмлар ва саноат трансгенилари бўлиши хавфини баҳолаш ва тақиқлаш чораларини кўриш.

Ишлаб чиқарилаётган озиқ-овқат маҳсулотлари таркибида генетик модификацияланган организмлар ва хомашёлар, трансгенилар, шу жумладан, техник пальма ёғи мавжудлигини ўрганиш бўйича профилактик тадбирлар ўтказиш.

Озиқ-овқат маҳсулотларини ишлаб чиқаришда генетик модификацияланган организмлар ва хомашёлар, трансгенилар, шу жумладан, техник пальма ёғидан фойдаланишни тақиқлаш бўйича норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳасини ишлаб чиқиш.

Соғлом овқатланиш ва соғлом турмуш тарзини тарғибот қилиш, аҳолининг бу борада тушунча ва билимларини ошириш.

Соғлом овқатланишни таъминлаш, сув таъминоти, санитария ва гигиена, гендер тенглик ва бошқа омиллар билан боғлиқ амалиётлар бўйича аҳолининг тушунча ва билимларини ўрганиш, улардаги бўшлиқларни аниқлаш юзасидан тадқиқотлар ва изланишлар олиб бориш.

Аҳолининг овқатланиш рационига ҳайвон оқсиллиги бой бўлган маҳсулотлар ўрнига ўсимлик оқсиллари истеъмолини, жумладан, юқумли бўлмаган касалликларнинг олдини олиш бўйича овқатланиш рационларига ўзгартиришлар киритишни назарда тутган «Тўғри овқатланиш ва соғлом турмуш тарзи» бўйича чора-тадбирлар дастурини ишлаб чиқиш.

Тиббиёт мутахассисларининг диетология ва нутрициология йўналишлари бўйича малакасини ошириш ва қайта тайёрлаш курсларини ташкил этиш ҳамда ўқув дарсликлари ва материалларини тайёрлаш.

Мутахассислар томонидан тоифаланган аҳоли орасида мунтазам тарғибот ва профилактика ишлари олиб боришни ташкил қилиш.

Соғлом овқатланиш бўйича тарғибот ишларини кучайтириш, оммавий ахборот воситаларида махсус эшиттириш ва кўрсатувлар тайёрлаш.

Соғлом овқатланиш бўйича тарғибот ишларини сифатли олиб бориш мақсадида медиа-режа ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш.

Ўзбекистон Миллий телерадиокомпаниясининг барча телеканалларида озиқ-овқат хавфсизлиги ва соғлом овқатланишнинг инсон соғлигига ижобий таъсири бўйича кўрсатувлар ташкил этиш.

Озиқ-овқат маҳсулотларнинг озуқавий қийматини ёритиш учун мамлакатимизнинг санъат, маданият, спорт ва бошқа соҳалардаги таниқли инсонларни жалб этиш.

Ёш болалар ва гўдакларнинг соғлом овқатланишини таъминлаш.

Амалий чора-тадбирлар режасини ишлаб чиқиш, бунда:

чақалоқларни тўйимли функционал озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлаш имкониятларини яратиш.

Амалий чора-тадбирлар режасини амалга ошириш ҳамда ҳар чораклик маълумотларни Мувофиқлаштирувчи кенгаш ҳамда Миллий ахборот платформасига тақдим этиш.

Таълим, соғлиқни сақлаш, қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат соҳаларида соғлом овқатланиш тамойилларини тарғиб қилиш.

Соғлом овқатланиш бўйича қўлланма ва дарсликлар ишлаб чиқиш.

Соғлом овқатланишни ўргатиш ва тарғибот қилиш учун мутахассис кадрларни тайёрлаш дастурини қабул қилиш.

Соғлом овқатланиш бўйича халқ таълими, мактабгача таълим муассасалари ва соғлиқни сақлаш ташкилотларида семинар, тренинг, ўқув дарсларини ўтиш ҳамда кадрларни сертификатлаш.

Мактабгача таълим, мактаб таълими, соғлиқни сақлаш, қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат соҳаларида фаолият олиб борувчи ташкилотларда ўқув режаларини ишлаб чиқиш ва аҳоли ўртасида тарғибот ишларини йўлга қўйиш.

Тўйинган ёғли маҳсулотлар, ош тузи, шакар ва ёғли маҳсулотларнинг ўрнини босувчи керакли микро-макроэлементлар ва оқсилга бой маҳсулотларнинг (мева-сабзавот, дуккакли, резавор, балиқ, сутли маҳсулотлар, асал ва бошқалар) истеъмолини оширишни тарғиб қилиш.

Ўзбекистон Республикаси санитария қоидалари, меъёрлари, ва гигиеник нормативларини Алиментариус кодекси (Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти ва ФАО) талаблари асосида қайта кўриб чиқиш ва янгилаш.

Оммавий ахборот воситалари, ижтимоий тармоқлар орқали соғлом овқатланиш маданиятини тарғиб қилиш.

Соғлиқни сақлаш тизими ва олий таълим муассасаларида мутахассис кадрларни тайёрлаш (нутрициолог) ҳамда уларни «Соғлом овқатланиш» дастурига жалб этиш.

Мавжуд озиқ-овқат маҳсулотлари захирасига асосланган ҳолда миллий овқатланиш бўйича кўрсатмаларни ишлаб чиқиш.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикада озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашнинг кўшимча чора-тадбирлари тўғрисида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йил 16 февралда ПФ-36-сонли фармони.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 22 декабрдаги «Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги соҳасида ислоҳотларни тадқиқ қилиш, стратегик режалаштириш ҳамда бошқариш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида» ги ПҚ-58-сонли қарори.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 1 мартдаги «Қишлоқ хўжалигида сувни тежайдиган технологияларни жорий этишни янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида» ги ПҚ-144-сонли қарори.
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 майдаги «Ғаллани етиштириш ва сотишда бозор тамойилини жорий этишнинг қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида» ги ПҚ-262-сонли қарори.
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 10 сентябрдаги «Дехқон хўжаликлари ташкил этишни қўллаб-қувватлаш орқали аҳоли даромадларини ошириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида» ги ПҚ-373-сонли қарори.